

**ARRALI JIN MASHINASINING ISHCHI KAMERASIDAGI MUAMMOLAR VA
ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI**

**Қосимжонов Санжарбек Носиржон ўғли,
Абдужалилов Дурбек Улуғбек ўғли**

таянч докторант(PhD) Наманган давлат техника университети

Annotatsiya: Ushbu maqolada arrali jin mashinasining ishchi kamerasida yuzaga keladigan asosiy muammolar tahlil qilinadi. Jumladan, paxtaning haddan tashqari zich joylashishi, tolalarning shikastlanishi, energiya sarfining ortib ketishi va urug‘larning to‘liq ajralmasligi kabi holatlar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, ularni bartaraf etish bo‘yicha zamonaviy texnik va texnologik yechimlar taklif etiladi. Taklif etilgan yechimlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va tola sifatini yaxshilashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: arrali jin, ishchi kamera, paxta tolasi, energiya sarfi, texnologik optimallashtirish.

KIRISH

Paxta sanoatida tolani urug‘dan ajratish bosqichi mahsulot sifatini belgilovchi eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu bosqichda keng qo‘llaniladigan uskunalardan biri bu — arrali jin mashinasidir. Arrali jin o‘rta va uzun tolali paxtalarni qayta ishlash uchun samarali hisoblanadi. Biroq, so‘nggi yillarda bu mashinalarning ishchi kamerasida bir qator texnik va texnologik muammolar aniqlanmoqda. Maqolada ana shu muammolar va ularni hal qilish yo‘llari ilmiy asosda yoritiladi.

ASOSIY QISM

1. Ishchi kamera tuzilishi va funksiyasi

Ishchi kamera arrali jin mashinasining markaziy ishchi qismi bo‘lib, paxta tolasi va urug‘ini ajratish jarayoni to‘g‘ridan-to‘g‘ri shu bo‘limda amalga oshiriladi. Ishchi kamera murakkab mexanik tuzilishga ega bo‘lib, u bir nechta asosiy konstruktiv elementlardan tashkil topgan. Har bir element paxta tolasini maksimal sifatda ajratish, tolalarning shikastlanishini oldini olish va mashinaning energiya samaradorligini ta‘minlash uchun mo‘ljallangan. Ishchi kamera – arrali jin mashinasining yuragi hisoblanib, undagi har bir element paxtani toza, sifatli va tejamkor usulda ajratishga xizmat qiladi. Kamera ichidagi ishchi muhitning to‘g‘ri muvozanatda bo‘lishi ishlab chiqarish samaradorligini belgilab beradi. Shuning uchun, har bir konstruktiv element ilmiy asosda ishlab chiqilishi, paxta turiga mos ravishda sozlanishi va texnik xizmat ko‘rsatish jadvaliga qat‘iy amal qilinishi zarur.

№	Muammo	Natijasi
1	Paxtaning haddan tashqari zich joylashishi	Ish jarayoni sekinlashadi, tolalar shikastlanadi
2	Arrali silindrning og‘irligi va harakatsizligi	Energiya sarfi ortadi, mashinaning ishdan chiqish ehtimoli oshadi
3	Pazlarning noto‘g‘ri sozlanganligi	Tolalarning tozaligi yomonlashadi, urug‘ aralashib qoladi

4	Ishchi kamerada issiqlikning ortishi	Tola sifati pasayadi, ishlov berish sifati yomonlashadi
---	--------------------------------------	---

1-rasm. Arrali jin ishchi kamerasi.

1-ishchi kamera; 2-kolosnik; 3-oldingi fartuk; 4- chigit tarog'i; 5-pastki fartuk; 6-peshtoq brusi; 7- pastki brus; 8-yuqorigi brus

2. Ishchi kamerada yuzaga keladigan asosiy muammolar

Arrali jin mashinasining samarali ishlashi bevosita ishchi kameraning konstruktiv holati va texnik sozligiga bog'liq. Amaliyotda kuzatilayotgan muammolar asosan paxtaning xossalari, noto'g'ri texnologik sozlashlar va mexanik eskirish natijasida yuzaga keladi. Quyida ushbu muammolar tahlil qilinadi:

2.1. Paxtaning ortiqcha zich joylashishi (qattiq yuklama)

Ishchi kameraga paxta bir tekisda va belgilangan miqdorda berilmaganda, u ichkarida haddan tashqari zichlashadi. Bu holat tishli disklarning normal aylanishiga xalaqit beradi, tolalar silindrga siqilib qoladi va bu tolalarning yirtilishiga yoki ezilib qolishiga olib keladi. Bunday yuklama mashinaning umumiy ish samaradorligini pasaytiradi, shuningdek, elektr energiyasining ortiqcha sarf bo'lishiga sabab bo'ladi. Paxtaning haddan tashqari zich joylashishi mexanik shikastlanishlarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

2.2. Tishli disklarning og'irligi va balansning buzilishi

Arrali silindr metall disklar va halqalardan tashkil topgani sababli katta massa hosil qiladi. Ularning harakati og'ir bo'lib, ayniqsa noto'g'ri yig'ilgan yoki eskirgan disklar bo'lsa, balans muvozanati buziladi. Bu holat mashina ishlashining notekis bo'lishiga olib keladi. Natijada, ishchi kameradagi tebranish kuchayadi, bu esa tolalarning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va butun mashinaning xizmat muddatini qisqartiradi. Shu sababli, tishli disklarning o'zaro joylashuvi, og'irligi va aylanish markazi doimiy nazoratda bo'lishi lozim.

2.3. Urug'ning to'liq ajralmasligi

Disklararo masofaning optimal darajada bo'lmasligi sababli ba'zi hollarda urug'lar to'liq ajralmaydi. Urug'lar tolalar bilan aralashib chiqadi, bu esa tolaning texnologik sifat ko'rsatkichlariga (masalan, tozaligi, standartga mosligi) salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, bu muammo yuqori namlikdagi paxta turlarida ko'proq uchraydi. Bunday holatlarni oldini olish uchun disklararo masofani mos ravishda sozlash zarur.

2.4. Tola sifatining buzilishi (kesilish, maydalanish)

Ishchi kamerada paxta tolasining shikastlanishi ko'plab omillarga bog'liq: pazlarning noto'g'ri ishlashi, yuqori zichlik, ortiqcha harorat, noto'g'ri aylanish tezligi va boshqalar. Tola

yirtilgan yoki ezilgan bo'lsa, tayyor mahsulot sifatini pasaytiradi, to'qimachilik korxonalarida foydalanish samaradorligini kamaytiradi. Shu bois, tolalarning butunligi va elastikligi saqlanishi uchun kamera ichidagi ish sharoitlari optimal holatda bo'lishi lozim.

Ishchi kameradagi texnik va texnologik muammolar ishlab chiqarish sifatiga va samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Yuqorida keltirilgan har bir muammo alohida tahlil qilinib, ularni oldini olish va bartaraf etish choralari ishlab chiqilishi kerak. Ishchi kameraning optimal ishlashi uchun muntazam texnik xizmat ko'rsatish, zamonaviy nazorat vositalaridan foydalanish va mashina parametrlarini paxtaning fizik-kimyoviy xususiyatlariga moslashtirish zarur.

3. Muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar

Arrali jin mashinasining ishchi kamerasi bilan bog'liq muammolarni samarali hal etish, birinchi navbatda, ularning kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilishga asoslanadi. Paxta xomashyosining xilma-xil fizik xususiyatlari, mashinaning eskirishi, noto'g'ri texnik sozlamalar va foydalanish madaniyatining pastligi ko'plab nosozliklarga sabab bo'ladi. Quyida ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha texnologik, konstruktiv va avtomatlashtirilgan boshqaruv sohalaridagi ilg'or takliflar keltiriladi.

3.1. Ishchi kameraning avtomatik regulyatsiya qilinuvchi konstruksiyasini joriy etish

Ishchi kameradagi paxta zichligini doimiy nazorat qilish imkoniyati bo'lmagan holatlarda ortiqcha yuklama yuzaga keladi. Buni oldini olish uchun kameraning yuqori qismini pnevmatik ko'tarib-tushiruvchi mexanizm bilan jihozlash tavsiya etiladi. Ushbu mexanizm yordamida yuklama darajasi real vaqt rejimida nazorat qilinadi va ortiqcha to'plangan paxta o'z-o'zidan tashqariga chiqariladi. Bunday yechim ish samaradorligini oshiradi, tolalarning shikastlanishini kamaytiradi va mashina ishlash barqarorligini ta'minlaydi.

3.2. Yengil va balanslangan arrali silindrni ishlab chiqish

Silindrning og'irligi va muvozanatsizligi energiya sarfini orttiradi va mashinaning tebranishini kuchaytiradi. Buning oldini olish uchun engil qotishma materiallardan yasalgan tishli disklar qo'llanilishi tavsiya etiladi. Shuningdek, silindrning harakat muvozanatini avtomatik holatda sozlovchi dinamik balanslash tizimi joriy etilishi mumkin. Bu tizim orqali silindrning aylanishi yanada barqaror, uzluksiz va kam energiya sarfi bilan amalga oshadi.

3.3. Paxta berish tizimining avtomatlashtirilgan monitoringini yaratish

Paxta ishchi kameraga nosimetrikda yoki juda ko'p miqdorda berilsa, bu kameralarning tiqilib qolishiga olib keladi. Buning oldini olish uchun paxta berish mexanizmi optik datchiklar yoki vazn sensorlari orqali nazorat qilinadi. Sensorlar paxta oqimini o'lchaydi, agar belgilangan limitdan oshsa, berish avtomatik to'xtatiladi yoki kamaytiriladi. Bu esa kamerada paxtaning teng taqsimlanishini, optimal zichlikda ishlashini va yuklamaning ortmasligini ta'minlaydi.

3.4. Urug' ajratish samaradorligini oshiruvchi texnik chora-tadbirlar

Urug'larning to'liq ajralmasligi mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holatni bartaraf etish uchun: panjarali plastinalarning geometriyasini optimallashtirish, disklararo masofani aniq texnologik talablar asosida sozlash, va datchik asosidagi tolani aniqlovchi tizim joriy qilish tavsiya etiladi.

Bu chora-tadbirlar urug'larning tolalar bilan chiqib ketish ehtimolini kamaytiradi va mahsulot sifati barqarorligini ta'minlaydi.

3.5. Raqamli monitoring va diagnostika tizimlarini integratsiya qilish

Zamonaviy paxta-tozalash korxonalarida har bir mashinaning holatini onlayn monitoring qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Arrali jin mashinalariga IoT (Internet of Things) texnologiyasi asosida ishlovchi sensorlar va monitoring tizimlari o'rnatilishi orqali mashinaning

holati, yuklama darajasi, harorat, aylanish tezligi kabi parametrlar doimiy kuzatiladi. Bu tizim nosozliklarni oldindan aniqlash, to‘xtab qolishlarning oldini olish va ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish imkonini beradi.

XULOSA

Arrali jin mashinasi paxta sanoatining ajralmas texnologik qismi hisoblanadi. Uning to‘g‘ri ishlashi nafaqat paxtaning tola sifati, balki butun ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Zamonaviy takomillashtirishlar orqali jin mashinalari samaradorligi oshirilmog‘da, energiya tejalmog‘da va texnik xizmat ko‘rsatish osonlashmog‘da.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини ривожлантиришни янги bosqichga олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2024-йил 1-майдаги ПФ-71-сон.
2. Х.Т. Ахмедходжаев, М.Т. Ходжиев, М. Абдувохидов “Машиналарни лойиҳалаш асослари” дарслик Тошкент – 2019 - 170-187 бет
3. М.Агзамов. Жинлаш жараёнида маҳсулот сифати яхшиланадиган янги тежамкор технологик жараён кўрсаткичларини аниқлаш. Фан доктори (ДСс) илмий даражасини бериш бўйича тақдимнома. Тошкент. – 2018 й.
4. Х.Ахмедхожаев, А.Умаров, К.Ортиқова “Тармоқ технологияси ва жиҳозлари” Ўқув қўлланма / Наманган, “Истеъдот зиё пресс” нашриёти, 2022. 304 б